

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 5

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 5

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№5 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
5/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи ИНСУЛЬТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ ВА НЕВРОЛОГИК ХОЛАТ (NIHSS ВА ЛОГОПЕДИК ШКАЛАЛАРИ) ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК.....	7
2. Равшанов Даврон Мавлонович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ МЕНИНГИОМ.....	12
3. Marupov Abrorjon Toshturg'un o'g'li, Muradimova Alfiya Rashidovna SUBKLINIK GIPOTERIOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA UCHRAYDIGAN NEVROLOGIK BELGILARNING O'ZIGA NOS HUSUSIYATLARI.....	18
4. Axunova Tamina Adil qizi NEYROPLASTIKLIK VA JISMONIY FAOLLIK: NEYRODEGENERATSIYADA KOMPENSATOR MEKANIZMLAR.....	22
5. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА И ЙОДОБРОМНЫХ ВАНН.....	25
6. Ахмаджон Абдумаруф Исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ЗНАЧЕНИЕ КИНЕЗИОТЕРАПИИ И НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ.....	29
7. G'aybiyev Akmal Axmatjonovich, Bobojonov Shahboz Abdusodiqovich METABOLIK SINDROMLI YOSH BEMORLARDA KOGNITIV HOLAT.....	33
8. Рахматуллаева Гулнора Кутпитдиновна, Кадырова Азиза Шавкатовна ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРОМБОФИЛИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА ЦВЗ У ЖЕНЩИН.....	39
9. Абзирров Кудрат Мусулмонкулович ANTIBIOTIKOTERAPIYA DAVRIDA NEYROSIFILISNING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	43
10. Кудратова Нигора Бурхоновна, Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА МИГРЕННИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ (Адабиётлар шархи).....	46
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯДА ИНТЕРЛЕЙКИН –4 (IL-4) НИНГ РОЛИ.....	50
12. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna GIPOTIREOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING KOGNITIV FUNKSIYALARINI BAHOLASH.....	53
13. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сулаймонов Муроджон Насирович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКОЙ НЕВРАЛГИИ НА ОСНОВЕ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ И БИОМАРКЕРОВ КРОВИ.....	57
14. Худойбердиева Диловар Имомназарова, Ниёзов Шухрат Тоштемирович БОЛАЛАРДА ПРОГРЕССИВ КЎП ЎЧОҚЛИ ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛИТНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (адабиётлар шархи).....	60
15. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	63
16. Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Пулатова Дилёра Рустамовна, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕВОДОПА-ИНДУЦИРОВАННЫХ МОТОРНЫХ И НЕМОТОРНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	68
17. Сафаров Комилжон Камолович, Хайдарова Дилдора Кадиловна АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РАННИХ И ПРОДРОМАЛЬНЫХ СТАДИЯХ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72

18. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматханова Чарос Баходировна ШЕЙНАЯ МИЕЛОПАТИЯ: ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	76
19. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ: СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ.....	82
20. Мурадинова Альфия Рашидовна ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА У БОЛЬНЫХ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ.....	89
21. Рахимбаева Гульнора Саттаровна, Турдикуловна Дилшодахон Акрамова ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА КИМОКИН БИОМАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН ЎЗАРО АЛОҚАСИ.....	93
22. Акрамова Дилшода Турдикуловна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА НЕЙРОАКСОНАЛ ЗАРАРЛАНИШ МАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН МУНОСАБАТИ.....	99
23. Иноятлова Ситора Ойбековна СОВМЕСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ SOD2, EDN1 И ENOS В РАЗВИТИИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.....	105
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Олмосов Ровшан Шерали угли ЗРИТЕЛЬНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ: КЛЮЧ К ДИАГНОСТИКЕ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ).....	111
25. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сафарова Махлиё Шавкат кизи МОЛЕКУЛЯРНО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОГО НЕВРОПАТИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА: КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	117
26. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна СУРУНКАЛИ МИЯ ИШЕМИЯСИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ТАРКИБИ (СТРУКТУРАСИ).....	121
27. Собирова Донохон Саидаскархановна НОВЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	128
28. Олимов Жахонгир Абдуазимжон угли, Абдукаюмов Абдуманноп Абдумаджидович, Мусаев Абдухалил Абдуганиевич, Разаков Азамат Жураевич БОЛАЛАРДА ТУҒМА СЕНСОНЕВРАЛ ЭШИТИШ ЗАЙФЛИГИНИНГ АСОСИЙ ЭТИОЛОГИК ОМИЛЛАРИ.....	132
29. Маджидова Якутхон Набиевна, Рахмонов Исломбек Абдурашид угли, Азимова Нодира Мирваситовна ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ И АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ МУЖЧИН: НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ.....	137
30. Холикова А.О., Абидова Д.Х. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С АКРОМЕГАЛИЕЙ И ВТОРИЧНЫМ СИНДРОМОМ «ПУСТОГО» ТУРЕЦКОГО СЕДЛА С ПОМОЩЬЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПРОСНИКА ACRO-QOL.....	141
31. Пулатова Дилёра Рустам кизи, Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович НЕМОТОРНЫЕ СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА: КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ.....	145

УДК 616.858-07-036

Сафаров Комилжон Камолович
Бухарский государственный медицинский институт
Хайдарова Дилдора Кадировна
Ташкентский государственный медицинский университет

АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РАННИХ И ПРОДРОМАЛЬНЫХ СТАДИЯХ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17091016>

АННОТАЦИЯ

Болезнь Паркинсона (БП) представляет собой одно из наиболее распространенных нейродегенеративных заболеваний, характеризующихся прогрессирующей потерей дофаминергических нейронов в черной субстанции головного мозга. Традиционно диагностика БП основывалась на выявлении классических двигательных симптомов - тремора покоя, ригидности, брадикинезии и постуральной нестабильности. Однако современные исследования показывают, что патологический процесс при БП начинается задолго до манифестации двигательных нарушений, проходя через продромальную и раннюю стадии заболевания.

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, продромальная стадия, ранняя стадия, немоторные симптомы, дифференциальная диагностика, дофаминергические нейроны, нейродегенерация, биомаркеры, нейровизуализация

Safarov Komiljon Kamolovich
Bukhara State Medical Institute
Khaidarova Dildora Kodirovna
Tashkent State Medical University

ANALYSIS OF DIFFERENTIAL CHARACTERISTICS OF CLINICAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN THE EARLY AND PRODROMAL STAGES OF PARKINSON'S DISEASE

ANNOTATION

Parkinson's disease (PD) is one of the most common neurodegenerative diseases characterized by the progressive loss of dopaminergic neurons in the brain's substantia nigra. Traditionally, the diagnosis of Parkinson's disease was based on the identification of classical motor symptoms - resting tremor, rigidity, bradykinesia, and postural instability. However, modern studies show that the pathological process in PD begins long before the manifestation of motor disorders, passing through the prodromal and early stages of the disease.

Keywords: Parkinson's disease, prodromal stage, early stage, non-motor symptoms, differential diagnosis, dopaminergic neurons, neurodegeneration, biomarkers, neurovisualization

Сафаров Комилжон Камолович
Бухоро давлат тиббиёт институти
Хайдарова Дилдора Қодировна
Тошкент давлат тиббиёт университети

ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ ЭРТА ВА ПРОДРОМАЛ БОСҚИЧЛАРИДА КЛИНИК-ФУНКЦИОНАЛ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

АННОТАЦИЯ

Паркинсон касаллиги (ПК) энг кенг тарқалган нейродегенератив касалликлардан бири бўлиб, бош мианинг кора моддасидаги дофаминергик нейронларнинг прогрессив йўқолиши билан тавсифланади. Аънанавий равишда ПК ташхиси тинч ҳолатдаги тремор, ригидлик, брадикинезия ва постурал беқарорлик каби классик ҳаракат белгиларини аниқлашга асосланган эди. Бироқ, замонавий тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, ПК даги патологик жараён ҳаракат бузилишлари намён бўлишидан анча олдин бошланиб, касалликнинг продромал ва эрта босқичларидан ўтади.

Калит сўзлар: Паркинсон касаллиги, продромал босқич, эрта босқич, номотор аломатлар, дифференциал ташхис, дофаминергик нейронлар, нейродегенератсия, биомаркерлар, нейровизуализатсия

Введение. Болезнь Паркинсона (БП) представляет собой одно из наиболее распространенных нейродегенеративных заболеваний, характеризующихся прогрессирующей потерей дофаминергических нейронов в черной субстанции головного мозга. Традиционно диагностика БП основывалась на выявлении

классических двигательных симптомов - тремора покоя, ригидности, брадикинезии и постуральной нестабильности. Однако современные исследования показывают, что патологический процесс при БП начинается задолго до манифестации двигательных нарушений, проходя через

продромальную и раннюю стадии заболевания. Продромальная стадия БП может предшествовать появлению двигательных симптомов на 10-20 лет и характеризуется развитием незначительных проявлений, включающих расстройства бодрости, нарушения сна, когнитивные дисфункции, вегетативные расстройства и аффективные нарушения. Ранняя стадия заболевания определяется появлением минимальных двигательных симптомов, часто односторонних, которые могут быть незаметными для самого пациента и его окружения. Выявление дифференциальных характеристик клинико-функциональных изменений на этих стадиях имеет принципиальное значение для разработки стратегий раннего выявления БП, что может существенно повлиять на прогноз и качество жизни пациентов. Современные методы нейровизуализации, биохимические маркеры и детальное клиническое обследование позволяют выявить тонкие изменения в функционировании нервной системы, предшествующие развернутой клинической картине заболевания. Патологический процесс распространяется через длинные немиелинизированные волокна, заболевание проходит 6 стадий. Согласно 6 стадиям БП, существует 2 точки воздействия: обонятельная система и кишечная система. Именно эти области содержат наибольшее количество телец Леви. Таким образом, сформировалась теория «двойного удара». Согласно ней, токсический или инфекционный агент проникает через нос и оседает в обонятельной луковице, или через проглатывание воздействует на стенку кишечника. По этой причине у больных гипосмия и запоры присутствуют еще до формирования моторных признаков БП.

Исследования показали, что патологический альфа-синуклеин может переходить от больного нейрона к здоровому нейрону. Исследователи пришли к выводу, что инфекционный агент не переходит в ЦНС, а сам альфа-синуклеин переходит между клетками по нейрональным путям. Такой способ функционирования белков был назван «прионоподобным». При проникновении в каждый новый нейрон альфа-синуклеин приводит к образованию агрегатов. У здорового человека измененный по форме альфа-синуклеин накапливается и приводит к дегенерации нейронов.

При инфекционном течении БП требуется высокая инфекционная нагрузка, поэтому в популяции встречается очень редко. Длительность инкубационного периода приводит к затруднению диагностики. Отсутствие доказательств инфекционной природы синуклеинопатии опровергает прионную теорию. Поскольку не все прионные болезни имеют инфекционную этиологию. Причиной БП является генная мутация, в спорадической форме - недостаточность митохондриального комплекса и окислительный стресс, приводящие к нарушению белка. В процессе протеолитического стресса важное значение имеет деградация убиквитин-связанных белков, а также лизосомная аутофагия. Нарушение данного механизма повышает чувствительность к апоптозу, приводит к формированию внутриклеточных продуктов. Альфа-синуклеин транслицируется в лизосому через белковые переносчики, мутантные молекулы альфа-синуклеина блокируют этот процесс. Еще одним защитным механизмом являются молекулярные шапероны, которые снижают цитотоксичность, вызванную окислительным стрессом. При нейродегенеративных заболеваниях шапероны уменьшаются.

Еще одним патогенетическим механизмом БП является митохондриальная дисфункция, митохондрии выполняют функцию насыщения клеток АТФ, управления процессом окислительного фосфорилирования. Окислительное фосфорилирование является продуктом распада белков, жиров, углеводов. Клетки головного мозга питаются только за счет глюкозы. Глюкоза окисляется в 3 этапа: гликолиз, декарбоксилирование и цикл Кребса, окислительное фосфорилирование. В аэробных условиях гликолиз одной молекулы глюкозы происходит в виде 2 молекул пировиноградной кислоты и двух восстановленных эквивалентов кофермента НАД-Н. Пируват поступает в трикарбоновый цикл (цикл Кребса), НАД-Н окисляется кислородом с образованием 34 молекул АТФ. В транспорте кислорода участвуют 5 белковых комплексов. 1-

комплекс управляет катализацией водорода от НАД-Н к убинону, он состоит из 43 субъединиц, из которых 36 принадлежат ядерной ДНК, остальные 7 - митохондриальной ДНК. Митохондриальная ДНК содержит 37 генов ДНК, из которых 13 участвуют в выработке АТФ, 22 - в тРНК, 2 - в рРНК. При БП в 1-комплесе возможно уменьшение субъединиц, окислительное повреждение, замедление переноса электронов. По мнению исследователей, при БП в тромбоцитах уменьшается комплекс-1. Остается неясным, возникают ли изменения в комплексе-1 за счет первичного повреждения или как осложнение фармакотерапии. Многие авторы подчеркивали, что снижение комплекса-1 в тромбоцитах может возникать за счет нейрорептиков, леводопы. Исследования, проведенные Naas и соавторами, показали, что количество комплекса-1 наблюдается и у больных БП, не получавших фармакологического лечения. Обнаружение комплекса-1 в менее поврежденных областях головного мозга показывает, что он является одним из патогенетических механизмов БП. Исследования показали снижение комплекса-1 под воздействием факторов окружающей среды и гибель нигростриарных нейронов. Дисфункция комплекса-1 приводит к нарушениям выработки АФК, а также воздействует на митохондриальную ДНК. Исследования показали, что данные изменения различаются в разных этнических группах. Точечная мутация митохондриальной ДНК встречается при наследственном паркинсонизме и мультисистемной дегенерации, показывая взаимосвязь между мутацией митохондриальной ДНК и паркинсонизмом. Тот факт, что не у всех больных БП обнаруживается патологическая мутация митохондриальной ДНК, объясняет возможность соматической мутации митохондриальной ДНК вызывать дефект комплекса-1. По мнению исследователей, увеличение делеции митохондриальной ДНК показало более высокий показатель у пожилых людей по сравнению с молодыми, наивысший уровень делеции соответствовал БП. Низкий уровень цитохромоксидазы и увеличение делеции митохондриальной ДНК приводят к старению головного мозга, что имеет важное значение в патогенезе БП.

Материалы и методы исследования. Данная научная работа выполнена кафедрой неврологии Бухарского государственного медицинского института на базе Бухарского районного медицинского объединения. Для достижения поставленных целей и задач исследования было обследовано 216 пациентов. Все пациенты были разделены на 2 группы.

Всего в исследование было включено 246 человек, которые были разделены на следующие группы:

I группа - 176 пациентов с клинической стадией болезни Паркинсона;

II группа - 40 лиц с продромальными симптомами, относящихся к группе высокого риска (клинически болезнь Паркинсона официально не диагностирована, но имеются характерные признаки);

III группа - 30 функционально здоровых субъектов контроля, сопоставимых по возрасту и полу.

В 1-й группе приняли участие всего 175 больных, из которых 78 человек (68,42±4,35%) составили мужчины, 97 человек (74,05±3,83%) - женщины. Хотя в распределении по половой принадлежности количество женщин было относительно больше, согласно результатам хи-квадрат анализа данная разница статистически незначима ($\chi^2=2,063$; $p=0,151$). Во 2-й группе участвовали 19 мужчин (16,67±3,49%) и 21 женщина (16,03±3,21%), при этом разница в половом составе пропорциональна и достоверна ($\chi^2=0,100$; $p=0,752$). В 3-й группе - контрольной группе участвовали 17 мужчин (14,91±3,34%) и 13 женщин (9,92±2,61%). В данной группе также не было отмечено статистически значимой разницы в распределении по полу ($\chi^2=0,533$; $p=0,465$).

Результат анализа Пирсона χ^2 , примененного для оценки общего полового распределения ($\chi^2=1,524$; $p=0,467$), подтверждает сохранение полового баланса между группами в исследовании.

Анализ по возрастным показателям следующий: в 1-й группе средний возраст составил 60,22±0,69 лет, во 2-й группе - 58,78±1,17

лет, в 3-й группе - $59,67 \pm 1,28$ лет. Возраст больных во всех группах был практически одинаковым и статистически не различался. Данное стабильное распределение по полу и возрасту служит важным фактором в обеспечении внутренней валидности исследования и достоверности результатов. Это создает методологическую основу для объективной интерпретации результатов исследования и выведения клинических заключений.

У всех больных, участвующих в исследовании, с целью определения причины симптоматического паркинсонизма был собран полный анамнез. Изучалось наличие у больных перенесенных нейроинфекций, сосудистых заболеваний головного мозга, черепно-мозговых травм, приема нейролептиков, других лекарственных препаратов, онкологических заболеваний, дисметаболических нарушений. Согласно общепринятым критериям определялось наличие брадикинезии, ригидности, тремора покоя, и при соответствии всем параметрам ставился диагноз паркинсонизма. С целью исключения дополнительных соматических патологий использовались стандартные лабораторные и инструментальные методы исследования. Для исключения вторичного симптоматического паркинсонизма использовалось МРТ исследование головного мозга. У больных, отвечающих критериям включения в исследование, был взят анализ крови для определения редокс-баланса в плазме.

В 1-й группе приняли участие всего 175 больных, из которых 78 человек ($68,42 \pm 4,35\%$) составили мужчины, 97 человек ($74,05 \pm 3,83\%$) - женщины. Хотя в распределении по половой принадлежности количество женщин было относительно больше, согласно результатам хи-квадрат анализа данная разница статистически незначима ($\chi^2=2,063$; $p=0,151$). Во 2-й группе участвовали 19 мужчин ($16,67 \pm 3,49\%$) и 21 женщина ($16,03 \pm 3,21\%$), при этом разница в половом составе пропорциональна и достоверна ($\chi^2=0,100$; $p=0,752$). В 3-й группе - контрольной группе участвовали 17 мужчин ($14,91 \pm 3,34\%$) и 13 женщин ($9,92 \pm 2,61\%$). В данной группе также не было отмечено статистически значимой разницы в распределении по полу ($\chi^2=0,533$; $p=0,465$).

Результат анализа Пирсона χ^2 , примененного для оценки общего полового распределения ($\chi^2=1,524$; $p=0,467$), подтверждает сохранение полового баланса между группами в исследовании.

Анализ по возрастным показателям следующий: в 1-й группе средний возраст составил $60,22 \pm 0,69$ лет, во 2-й группе - $58,78 \pm 1,17$ лет, в 3-й группе - $59,67 \pm 1,28$ лет. Возраст больных во всех группах был практически одинаковым и статистически не различался.

Результаты исследования. Данное стабильное распределение по полу и возрасту служит важным фактором в обеспечении внутренней валидности исследования и достоверности результатов. Это создает методологическую основу для объективной интерпретации результатов исследования и выведения клинических заключений.

У всех больных, участвующих в исследовании, с целью определения причины симптоматического паркинсонизма был собран полный анамнез. Изучалось наличие у больных перенесенных нейроинфекций, сосудистых заболеваний головного мозга, черепно-мозговых травм, приема нейролептиков, других лекарственных препаратов, онкологических заболеваний, дисметаболических нарушений. Согласно общепринятым критериям определялось наличие брадикинезии, ригидности, тремора покоя, и при соответствии всем параметрам ставился диагноз паркинсонизма. С целью исключения дополнительных соматических патологий использовались стандартные лабораторные и инструментальные методы исследования. Для исключения вторичного симптоматического паркинсонизма использовалось МРТ исследование головного мозга. У больных, отвечающих критериям включения в исследование, был взят анализ крови для определения редокс-баланса в плазме.

В центре нейродегенеративных процессов при болезни Паркинсона стоит окислительный стресс, то есть несоответствие между свободными радикалами и антиоксидантными защитными механизмами. Поэтому оценка редокс-баланса имеет решающее научное и клиническое значение для глубокого понимания

метаболических основ данного патологического процесса, правильного определения терапевтических стратегий и оценки эффективности лечения.

В исследуемых группах основные биохимические показатели редокс-баланса были проанализированы в состоянии до лечения. Малондиальдегид (МДА) - как основной маркер липидной пероксидации был определен в 1-й группе на уровне $5,51 \pm 0,04$ мкмоль/л, во 2-й группе - $4,57 \pm 0,07$ мкмоль/л, в контрольной группе - $3,27 \pm 0,06$ мкмоль/л. Уровень МДА в исследуемых группах был достоверно выше по сравнению с контрольной группой, что показывает патогенные механизмы заболевания, связанные с окислительным стрессом. При этом у больных 2-й группы количество МДА было ниже по сравнению с 1-й группой, что указывает на относительно меньший уровень стресса.

Количество восстановленного глутатиона - ключевого параметра антиоксидантной защиты - отмечено в 1-й группе на уровне $3,16 \pm 0,03$ мкмоль/л, во 2-й группе - $4,19 \pm 0,06$ мкмоль/л, в контрольной группе - $4,98 \pm 0,07$ мкмоль/л. Данный показатель также различался между группами со статистической разницей, причем значительное снижение количества восстановленного глутатиона в 1-й группе подтверждает снижение антиоксидантного потенциала в процессе заболевания.

Активность супероксиддисмутазы (SOD) составила в 1-й группе $75,29 \pm 0,78$, во 2-й группе - $92,44 \pm 1,33$, в контрольной группе - $118,74 \pm 1,46$ единиц/мг белка. Активность SOD снизилась во всех группах с достоверными различиями, причем показатель во 2-й группе лучше сохранился по сравнению с 1-й группой. Это отражает степень функциональной недостаточности в антиоксидантной ферментной системе.

Активность глутатионпероксидазы и каталазы также была отмечена на самых низких показателях в 1-й группе (соответственно $35,09 \pm 0,36$ и $25,53 \pm 0,3$), во 2-й группе их активность была выше ($44,69 \pm 0,88$ и $29,1 \pm 0,78$), в контрольной группе наблюдались самые высокие уровни ($54,62 \pm 0,97$ и $38,05 \pm 0,47$). Данные показатели четко демонстрируют степень снижения активности антиоксидантных ферментов.

Соотношение восстановленной и окисленной форм глутатиона составило в 1-й группе $4,94 \pm 0,07$, во 2-й группе - $6,83 \pm 0,11$, в контрольной группе - $8,01 \pm 0,1$. Данное соотношение является общим интегральным показателем антиоксидантного статуса и показывает серьезное нарушение состояния в 1-й группе. Уровень 8-гидрокси-2'-дезоксигуанозина (маркера окислительного повреждения ДНК) составил в 1-й группе $10,41 \pm 0,12$, во 2-й группе - $7,85 \pm 0,14$, в контроле - $5,44 \pm 0,14$ нг/мл. Данный показатель отражает степень повреждения генома в результате окислительного стресса и был отмечен на явно более высоком уровне в 1-й группе. Количество DOPAC, являющегося метаболитом дофамина, также было отмечено в сниженном состоянии в исследуемых группах - в 1-й группе $75,79 \pm 0,73$, во 2-й группе - $84,91 \pm 1,88$, в контроле - $97,24 \pm 1,83$ нг/мл. Данная разница показывает нарушения в метаболизме дофамина, включая повреждение через нейротоксические воздействия.

В целом, результаты анализа свидетельствуют о том, что в 1-й группе признаки редокс-дисбаланса и окислительного стресса выражены остро, во 2-й группе эти показатели находятся в относительно лучшем состоянии, отмечено определенное сохранение антиоксидантной защиты. Данные состояния имеют важное значение для глубокого понимания биохимических механизмов заболевания и оценки терапевтических подходов. Оценка редокс-баланса выполнила функцию научной поворотной точки в диссертации, связывающей клинический, когнитивный и терапевтический анализ с метаболическими-биохимическими основами. Это было важно не только для оценки эффективности лечения, но и для обоснования новых диагностико-таргетированных подходов.

С целью оценки состояния системы антиоксидантной защиты при различных фенотипах болезни Паркинсона - тремор-доминантном, акинетико-ригидном и смешанных формах - был проведен анализ, охватывающий средние значения основных антиоксидантных показателей глутатионпероксидазы (GPx) и

глутатиона и их стандартные отклонения. Уровни GPx и глутатиона считаются основными биохимическими маркерами защиты от окислительного стресса в клетках, и их изменения при различных фенотипах дают важную информацию об активности нейродегенеративного процесса и динамике течения. При тремор-доминантном типе система антиоксидантной защиты относительно лучше сохранена, при акинетико-ригидном типе эти показатели значительно снижены. При смешанном фенотипе отмечены средние показатели. Данные различия имеют значение для определения степени патогенеза и выбора терапевтических подходов и для планирования антиоксидантной терапии, стратифицированной на основе фенотипической классификации, определения прогностической оценки и разработки персонализированной стратегии лечения. Это, в свою очередь, создает возможность осуществления эффективной и целенаправленной терапии с учетом индивидуального клинического течения болезни Паркинсона.

Выводы

1. В продромальной стадии болезни Паркинсона когнитивные функции, обоняние, нарушения REM-сна, вегетативные

нарушения, определенные на основе показателей SCOPA-AUT и тестов Ewing, были выявлены на статистически достоверном уровне ($p < 0,05$), что является значимым для ранней диагностики заболевания и важным при определении скрининговых методов.

2. Показатели окислительного стресса - уровни малондиальдегида, 8-оксогуанозина были снижены, а уровни глутатиона и антиоксидантных ферментов (каталаза, GPx) были повышены ($p < 0,001$). Данное состояние демонстрирует роль редокс-дисбаланса в патогенетическом механизме заболевания и показывает его связь с клиническими симптомами.
3. В группе 1a наблюдалось статистически значимое улучшение по шкалам UPDRS, MoCA, SF-36, тесту Шульте и шкале REM-сна ($p < 0,001$). Данные результаты подтверждают симптоматическое и нейропротективное действие комбинированной антиоксидантной и митохондриальной терапии.

Список использованной литературы

1. Khaydarova D.K., Mansurova N.A. Analysis of Motor Complications in Parkinson's Disease Phenotypes. *Journal of Advances in Medicine and Medical Research*. 25(5): 1-7, 2018;
2. Postuma R.B., Aarsland D., Barone P., et al. Identifying prodromal Parkinson's disease: pre-motor disorders in Parkinson's disease // *Movement Disorders*. – 2012. – Vol. 27, №5. – P. 617-626. DOI: 10.1002/mds.24996
3. Berg D., Postuma R.B., Adler C.H., et al. MDS research criteria for prodromal Parkinson's disease // *Movement Disorders*. – 2015. – Vol. 30, №12. – P. 1600-1611. DOI: 10.1002/mds.26431
4. Dickson D.W., Braak H., Duda J.E., et al. Neuropathological assessment of Parkinson's disease: refining the diagnostic criteria // *Lancet Neurology*. – 2009. – Vol. 8, №12. – P. 1150-1157. DOI: 10.1016/S1474-4422(09)70238-8
5. Jennings D., Siderowf A., Stern M., et al. Conversion to Parkinson disease in the PARS hyposmic and dopamine transporter-deficit prodromal cohort // *JAMA Neurology*. – 2017. – Vol. 74, №8. – P. 933-940. DOI: 10.1001/jamaneurol.2017.0985
6. Fedotova E.Yu., Illarioshkin S.N. Molecular basis of Parkinson's disease // *Molecular Medicine*. – 2018. – Vol. 16, №6. – P. 3-13. DOI: 10.29296/24999490-2018-06-01
7. Levin O.S., Fedorova N.V., Bogolepova A.N. Parkinson's disease: modern approaches to diagnosis and treatment // *Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics*. – 2016. – Vol. 8, №2. – P. 4-12. DOI: 10.14412/2074-2711-2016-2-4-12
8. Marek K., Jennings D., Lasch S., et al. The Parkinson Progression Marker Initiative (PPMI) // *Progress in Neurobiology*. – 2011. – Vol. 95, №4. – P. 629-635. DOI: 10.1016/j.pneurobio.2011.09.005
9. Schapira A.H., Chaudhuri K.R., Jenner P. Non-motor features of Parkinson disease // *Nature Reviews Neuroscience*. – 2017. – Vol. 18, №7. – P. 435-450. DOI: 10.1038/nrn.2017.62
10. Khasanova D.R., Mendelevich E.G., Akhmadeeva L.R. Non-motor manifestations of Parkinson's disease in neurological practice // *Practical Medicine*. – 2019. – Vol. 17, №3. – P. 21-28.
11. Bloem B.R., Okun M.S., Klein C. Parkinson's disease // *Lancet*. – 2021. – Vol. 397, №10291. – P. 2284-2303. DOI: 10.1016/S0140-6736(21)00218-X

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000